

ONA TILI DARSLARIDA SÒZNING MORFEMIK TARKIBINI ÒRGANISHDA INNAVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNI AHAMIYATI VA XUSUSIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6535792>

Qorjovova Umeda Saidqulovna
Surxandaryo viloyati Muzrabot tumani
8- maktab ona tili va adabiyot fani
òqituvchisi

Annotatsiya: *ona tili darslarida morfemik sòzlarning òrganishdan yana boshqa xususiyatlari ham borki uni induktiv, diduktiv, analiz-sintez metodlar ham bor darslarni tashkil etish va obborishda qullaniladigan metodlardir.*

Kalit sòzlar: *analiz-sintez, induktiv, deduktiv, aqliy hujum, fikr hujumi, sinkveyn, yumaloqlangan qor, zigzag, oxirgi sòz men aytay shunday metodlar ham bor va oxirgisi xulosa bilan tugaydi.*

Ona tili mazkur fanlar qatorida turadi .Ona tili faninig amaliy fan deb bilish mumkin, chunki u nazariyaga asoslanib òquvchilarni òqitish, tarbiyalash, òstirishning amaliy vazifalarini bajaradi. Boshqa fanlar kabi ona tili faninig ham òz predmeti ham bor. Ona tili òrganish predmeti ta'lim berish (òqitish) sharoitida ona tili bilim va malakasini egallash, yani nutqni, yozuv, òqish, gramatika, fonetika va boshqalarni bilib olish jarayoni hisoblanadi. Ona tili òzbek tilidan kònikma va malakalarni shakllantirish, gramatikadan va til haqidagi fanning boshqa bòlmlaridan ilmiy tushunchalar tizimini òzlashtirish qonuniyatlarini òrganadi. Bunday òrganishning natijasi bilib olingan qonuniyatlar asosida til òrganishning eng qulay, eng oson tizimini ishlab chiqish uchun puxta zamin vazifasini bajaradi. Bu tizim har bir òquvchini tilga oid bilim, kònikma va malakaning zaruriy minimumi bilan taminlashi lozim. Metodik talimga qòyilgan talablarni, yane talim berish bilan bir vaqtda òquvchilarni milliy istiqbol gòyasi ruhida tarbiyalash, ularning tafakkurini òstirishda yetarli yordam berish, shuningdek, talimning foydali, ixcham, bòlishini ta'minlashga oid talablarini hisobga oladi. Ona tilini òqitishda òqituvchi bilan òquvchining birgalikda faoliyatini tashkil etish shakllari, metodlari va usullari ta'lim tizimining takomillashuvi bilan bogliq holda rivojlanib, yangilab bormoqda. xx asrning oxirgi yillariga qadar oqitishning metodlari sifatida tushuntirish bayon metodi, suhbat metodi, analiz-sintez metodi, mustaqil ish metodi, induktiv-deduktiv metodlar ona tili

darslarini tashkil etishda qòllanilib kelindi. Hozirgi kunga kelib darslarni interfaol metodlardan foydalanib òtish talab qilinmoqda. Bu metodlar bolani yoshiga va òtilayotgan mavzuga mos tushushi muhim hisoblanib ,ayniqsa, ona tili mavzularini òquvchilarga yanada osonroq qilib tushuntirib berishga mòljallanadi.

Sòzning leksik ma'nosini aniqlash maqsadida uni morfemalarga ajratish til haqidagi fanda òzining nazariy asosiga ega.

Morfema- sòzning eng kichik ,bòlinmaydigan ma'noli qismi. Bunga kòra ona tili dasturiga kòra muvofiq sòzning morfemik tarkibi III sinfdaham organadi va yuqori sinflarda esa sòz turkumlarini òrganish bilan boǵliq holda sòzning tarkibi haqidagi bilimlarni takomillashtirish kòzda tutiladi.

Òquvchilar sòzning morfemik tarkibini va sòz yaslashini òrganishlariga qarab sòzni morfemalarga ajratishdan ongli foydalana boshlaydilar. Ular yasama sòzlarning leksik manosi sòzlarning semantik òxshashligiga qarab bilib oladilar .Mavzuni òrganishda uch bosqichga ajratiladi:

Birinchi bosqich:- sòz yasashini organishga tayyorgarlik bosqichi. Bu bosqichning vazifasi - òquvchilarni bir xil òzakli sòzlarning mano va tuzulishiga kòra boǵlanishini tushunishga tayyorlash .Bundau vazifaning qòyilishiga dabab, birinchidan , sòzning mano va tuzulish jihatidan boǵlanishini tushunish , òzining lingvistik mohiyatiga kòra , bir xil òzakli sòzlarni va sòz yasashini òzlashtirishiga asos hisoblanadi .I sinfda kuzatish òrganiladigan materialning mazmuni va ayrim sòzlarning ma'nosi ,yozilishi tushuntirish bilan uzviy boǵlanadi.

Ikkinchi bosqich: - bir xil òzakli sòzlarning xususiyatlari va barcha morfemalarning mohiyati bilan tanishtirish . Bu bosqichning asosiy òquv vazifasi - sòzlarning manoli qismlari sifatida òzak , sòz yasovchi va shakl yasovchi qòshimchalar bilan tanishtirish , "òzakkosh sòzlar" tushunchasini shakllantirish ,bir xil òzakli sòzlarda òzakning bir xil yozilishini kuzatish hisoblanadi.

Uchinchi bosqich:- òzak sòz yasovchi va shakl yasovchi qòshimchalarning xususiyatlari hamda tildagi ahamiyatini òrganish metodikasi .Bu bosqichning òquv vazifasiga "òzak ", " sòz yasovchi qòshimcha ", " shakl yasovchi qòshimcha " tushunchalarini shakllantirish, sòzning leksik manosi bilan morfemik tarkibi òrtasidagi boǵlanish haqidagi tasavvurlarni òstirish, òzakda jufti bor jarangli va jarangsiz undoshli sòzlarni tòǵri yozish malakasining shakllantirish, nutqda sòz yasovchi qòshimchasi bor sòzlarni ongli ishlatish konikmasini òstirish kiradi .Bu bosqichning vazifasi bir- biri bilan ma'lum boǵlanishda hal qilinadi .

Ta'lim òqituvchi va òquvchilarning hamkorligidagi faoliyati bòlib , shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti , uning malumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi .Darslarda òqituvchi òz bilimi , kònikma va malakalarini mashǵulotlar vositasida òquvchilarga

yetkazadi ,òquvchilar esa uni òzlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bòladi. Òrganish jarayonida òquvchilar òzlashtirishning turli kòrinishlaridan foydalanishadi , yani òzlashtirayotgan ma'lumotlarni qabul qilish , qayta ishlash hamda amalyotga tadbìq etishda òziga xos tavofutlarga tayanadi .Xususan talimda ilğor pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish òquv mashğulotlarining qabul qilish, qayta ishlash samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm -fan yutuqlarini amalyotga qòllash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan ,har tomonlama barkamol yuksak manaviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarni òquv jarayonida qòllashga bòlgan qiziqishlari kundan kunga ortib bormoqda .Bunday bòlishning sabablaridan ,biri shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda òquvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga òrgatilgan bòlsa , zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarni òzlari qidirib topish ,mustaqil òrganish va fikrlash, tahlil qilish ,hatto yakuniy xullosalarni ham òzlari keltirib chiqarishdahanam òrgatadi.Òqituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi ,shakllanishi ,bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoyit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik ,yònaltiriluvchilik funksiyasini bajaradi.Bugungi kunda talimda **«Aqliy hujum»** , **«Fikrlar hujumi»** , **«Tarmoqlar» metodi** , **«Sinkveyn»** , **«BBB»** , **«Beshinchisi ortiqcha»** , **«6x6x6»** , **«Bahs-munozara»** , **«Rolli òyin»** ,FSMU, **«Kichik guruhlarda ishlash»** , **« Yumaloqlangan qor»** , **«Zigzag»** , **«Oxirgi sòzni men aytay»** kabi zamonaviy texnologiyalar qòllamoqda .Dars mashğulotlarida òyin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobi natija beradi.Òyin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf òquvchilarining òyin-topshiriqlarni bajarishga òrganilganlarini darajasi, ularning bilimi saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari , òrganilganlarini xotirada tez tiklay olishi , ijodkorning qay darajada shakllanganiga ham boğliq bòlishi kerak .Talimda òquvchi shaxsni fikrlashga ,òzgalar fikrini anglash va shu fikrni oğzaki va hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga òrgatish masalasiga etibor qaratilgan bòlib , mustaqil fikrlaydigan , nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy òrin egallaydi.

Bugungi kun òqituvchidan ilğor pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan òquv jarayonida foydalanishini talab etmoqda va biz òquvchilar shu òqituvchinig pedagogik mahoratidan kelib chiqqan holda yangi bilimlarni olishimiz va talabchanlik darajasining oshirishimiz shart va lozimdir.Yuqoridagilardan kelib chiqib , tajribalarimiz asosida dars mashğulotlarida interfaol metodlarni qòllash orqali ta'lim- tarbiya berish yòllariga doir fikrlarimizni

bayon etdik ,òylaymizki ,u òquv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda amaliy yordam beradi.Shunihgdek ,òquvchilarni òz kasbiy tomonlari va ularning ham birgalikda yònalishlariniha tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik kònikmalarini shakllantirishdek masuliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin kòmakchilardan biriga aylanadi. Biz undan ijodiy yondashgan holda foydalanamiz va birinchi prezidentimizning aytgan gaplarini yodga olamiz **« Har qarichi muqaddas bòlgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda g'urur va iftixor, sadoqat tuyg'ularini uygotish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab kòraylik»** - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarining tatbiq etish orqali kòzlangan maqsadga erishamiz deb birinchi prezidentimiz aytib òtdilar va yoshlarga yaxshi tamondan qarashi va ularning ham tarbiya va talimni birgalikda olib borilishini taminlash masalasini yig'ilish vidio selektirida aytib otdilar va yana bir tomondan ona tilimiznin talimiy jihatdan ham kurib chiqishi va uning yosh avlod ongiga sindirishining takidlab òtgan edilar birinchi prezidentimiz bugungi kunda ham ona tili jamiyatga yaxshi rovojlani b uning yoshlar ongiga sindirib borilayapti buyuk til tarixini va madaniyatini yoshlar òrganishayapti va izlanuvchanlik darajasiham oshib boryapti. SHunga bejiz aytmaganlarki birinchi insoniyatnin va davlatning tiliga etiborini yuqotsa u davlat òzligini yuqotadi deb bejiz aytib otmaganlar bobolarimiz shunga bizham ona tiliga befarq bulmasligimiz shartdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.K.Qosimova va boshqalar .Ona tili òqitish metodikasidan .T.Noshir.2009
- 2.M.Yusupov . Òqish va yozish darslari samaradorligini oshirish .Toshkent .Òqituvchi . 1992.
- 3."Boshlan'gich ta'lim ", Til va adabiyot ta'limi "jurnali.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - engilmas kuch tayyorlash texnologiyasi T.: TDPU,2000.-52 bet

